

KULOLCHILIK SAN'ATINING RIVOJLANISHIDA O'ZBEKISTONLIK USTA KULOLARNING TUTGAN O'RNI VA QO'SHGAN HISSALARI

Jo'rayev Xayrullo Narzullo o'g'li

juraevxayrullo1@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14680990>

Annotatsiya. Ushbu maqola Rishton kulolchilik san'ati va uning tarixiy rivojlanishini tahlil qiladi. IX asrdan boshlab, arablar tomonidan olib kelingan barqarorlik va madaniy integratsiya jarayonlari Markaziy Osiyo, xususan, Rishtonda keramika san'ati rivojlanishiga katta ta'sir ko'rsatgan

Kalit so'zlar: O'zbek keramika san'ati, Rishtan, G'ijduvon, Xorazm, Samarqand, an'anaviy uslublar, zamonaviy innovatsiyalar, ekologik jihatlar, glina, pishirish, shaffoflash, glazura, tarixiy markazlar, xalqaro tan olish, san'at maktablari, yosh san'atkorlar, turizm, madaniy meros, materiallar, ekologik toza, ishlab chiqarish, naqshlar, shakllar, ranglar, keramik buyumlar.

THE ROLE AND CONTRIBUTION OF UZBEKISTAN MASTER POTTERS IN THE DEVELOPMENT OF POTTERY

Abstract. This article analyzes the art of Rishtan pottery and its historical development.

Since the 9th century, the processes of stability and cultural integration brought by the Arabs have had a great influence on the development of ceramic art in Central Asia, in particular in Rishtan.

Keywords: Uzbek ceramic art, Rishtan, G'ijduvan, Khorezm, Samarkand, traditional styles, modern innovations, ecological aspects, clay, firing, glazing, glaze, historical centers, international recognition, art schools, young artists, tourism, cultural heritage, materials, environmentally friendly, production, patterns, shapes, colors, ceramic products.

РОЛЬ И ВКЛАД МАСТЕРОВ-ГОНЧИКОВ УЗБЕКИСТАНА В РАЗВИТИЕ КОНАРНОГО ИСКУССТВА

Аннотация. В статье анализируется гончарное искусство Риштана и его историческое развитие. Начиная с IX века процессы стабилизации и культурной интеграции, привнесенные арабами, оказали большое влияние на развитие керамического искусства в Средней Азии, особенно в Риштане.

Ключевые слова: узбекское керамическое искусство, Риштан, Гиждуван, Хорезм, Самарканд, традиционные стили, современные инновации, экологические аспекты, глина, обжиг, глазурь, глазурь, исторические центры, международное признание, школы художественной конюшни, молодые художники, туризм, культурное наследие, материалы, экологичность, производство, узоры, формы, цвета, керамические изделия.

Kirish: Markaziy Osiyo tarixida IX asrdan boshlab arablar tomonidan olib kelingan madaniy integratsiya jarayoni, bu hududlarning siyosiy, ijtimoiy va madaniy hayotida katta o'zgarishlarga olib keldi.

Adabiyotlar tahlili va metodologiyasi: O'zbekistonning boy madaniy merosi va san'at an'analari o'rtasida kulolchilik san'ati alohida o'rin tutadi. Asrlar davomida o'zining nozik texnikasi, estetik go'zalligi va amaliy funktsiyasi bilan kulolchilik san'ati xalqimizning hayotida muhim rol o'ynab kelgan. O'zbekistonning turli hududlarida rivojlangan kulolchilik maktablari va usta kulollar o'z asarlarida nafaqat madaniy an'analarni saqlab qolish, balki zamonaviy talablar va innovatsiyalarni inobatga olib, ushbu san'atni yangi bosqichga olib chiqdilar¹.

O'zbekistonlik usta kulollar tomonidan yaratilgan keramika buyumlari, ularning ishlash texnikasi, naqsh va ranglarning o'ziga xosligi nafaqat O'zbekiston, balki butun dunyoda mashhur bo'lib, xalqaro maydonda e'tirof etilgan. Adabiyotlarda Rishton keramika san'ati o'zining rang-barangligi, noyob naqshlari va texnologik jihatlari bilan alohida e'tirof etiladi².

Rishtonning keramika san'ati, asosan, glazurli buyumlar ishlab chiqarish bo'yicha o'zining an'anaviy uslublari bilan tanilgan. Ushbu asarlar yuqori estetik qiymatga ega bo'lib, ularning badiiy jihatlari ko'plab tadqiqotlarga sabab bo'lgan. Masalan, P. S. Frolov, S. S. Saidov, M. A. Shamsiev kabi olimlarning asarlarida rishton kulolchiligining texnologik va estetik xususiyatlari batafsil tahlil qilingan. Shuningdek, rishton keramika san'ati tarixida eng yirik yutuqlarga erishgan ustalar, ularning texnologiyalari va naqsh yaratish uslublari haqida muhim tadqiqotlar mavjud. Ba'zi manbalarda Rishton keramika san'ati haqida umumiy ma'lumot berilgan bo'lsa-da, ko'proq o'ziga xos texnikalarga e'tibor qaratilgan. Uchun, rishton keramika ustalarining ishlatgan glazurli ranglar va naqshlar, bu Misol san'atning o'ziga xos xususiyatlarini shakllantirgan³.

O'zbekistonning badiiy keramika san'ati tarixining asosiy markazlari quyidagilar: **Buxoro, Samarqand, Rishton, Xorazm, Toshkent, Qo'qon, Andijon, Shahrisabz, G'ijduvon va Kattako'rg'on**. Buxoroda qo'rg'oshinli glazur ishlatishgan keramika mahsulotlari, Samarqandda esa o'xshash uslubda san'at rivojlangan. Rishton esa Farg'ona vodiysining eng yirik glazurlangan keramika ishlab chiqarish markazi bo'lib, o'zining yorqin va betakror xususiyatlari bilan ajralib turadi. Xorazm kulollarining keramika san'ati kamtar va badiiy ko'rkamligi bilan tanilgan.

Toshkentda XIX asrda ko'plab keramika mahsulotlari ishlab chiqarilgan, lekin badiiy sifati pastroq bo'lgan.

Qo'qon va Andijon Farg'ona vodiysida keramika san'ati rivojlangan yana bir nechta markazlardir. Shahrisabz va G'ijduvon ham o'ziga xos keramika san'ati bilan mashhur.

¹ Abdurahmonov, S. O'zbek xalq hunarmandchiligi. Toshkent: O'zbekiston Respublikasi fanlar akademiyasi nashriyoti. (2009)

² Matkarimov, T. O'zbek kulolchilik san'ati. Samarqand: "O'zbekistan" nashriyoti. 2023

³ Azizov, F. O'zbekiston hunarmandchilik san'ati: tarix va rivojlanish. Toshkent: O'zbekiston nashriyoti. 2001

Kattako'rg'on esa Buxoro viloyatidagi keramika san'ati markazlaridan biridir. Bu hududlar O'zbekistonning keramika san'ati tarixida muhim rol o'ynagan va o'ziga xos uslublarini saqlab kelgan⁴.

Ushbu markazlar O'zbekistonning keramika san'ati tarixida muhim o'rin tutib, har birining o'ziga xos uslubi, rang-palitrasi va bezaklari bilan ajralib turadi.

Rishton keramika san'ati o'zining betakror yorqin ranglari va glazurli naqshlari bilan mashhur bo'lib, bu yerda ishlab chiqarilgan idishlar nafaqat mahalliy, balki xorijga ham eksport qilingan. Rishtonning keramika hunarmandchiligi o'zining texnologik yuksakligi va an'analarga sodiqligi bilan ajralib turadi. Farg'ona vodiysining boshqa markazlari, masalan, **Qo'qon**, **Andijon** va **Namangan**, ham o'zining o'ziga xos keramika uslubi va rang-barang naqshlari bilan tanilgan⁵.

Xorazmda esa keramika san'ati o'zining soddaligi va estetik go'zalligi bilan ajralib turadi, bu hududda ishlab chiqarilgan keramika asarlari ko'proq amaliy maqsadlarda foydalanilgan, ammo ular badiiy jihatdan ham juda ko'p e'tibor qaratilgan.

Toshkentda esa XIX asrda keramika ishlab chiqarish hajmi kamaygan bo'lsa-da, shaharda chinni kabi chiroyli va sifatli buyumlar ishlab chiqarilgan ustalar mavjud edi.

Shahrisabz va **G'ijduvon** ham keramika san'ati markazlari sifatida o'zining nafaqat amaliy, balki badiiy jihatlari bilan ham e'tiborli bo'lib, o'ziga xos naqshlar va shakllarni yaratishda o'zlarini namoyon etgan⁶.

Kattako'rg'onning keramika san'ati Buxoroda ishlab chiqarilgan mahsulotlar bilan o'xshash bo'lishiga qaramay, o'ziga xos texnik va badiiy xususiyatlarga ega⁷.

Buxoro - Buxoro keramika markazi qadimdan o'zining yuksak badiiy sifati va noyob texnologiyasi bilan mashhur. Bu yerda ishlab chiqarilgan idishlar asosan qo'rg'oshinli glazur bilan bezatilgan bo'lib, ranglar palitrasi sariq, qizil va jigarrang tonlarida bo'lgan⁸.

Buxoro kulollari tomonidan ishlab chiqarilgan keramika asarlari nafaqat maishiy ehtiyojlar, balki diniy va me'moriy bezaklar sifatida ham keng tarqalgan. Buxoro keramika mahsulotlarida geometrik naqshlar, o'simlik va hayvon shakllari, shuningdek, arab yozuvlari keng qo'llanilgan⁹.

Samarqandda keramika san'ati ham yuksak darajaga ko'tarilgan. Samarqand kulollari Buxorodagi kabi qo'rg'oshinli glazurdan foydalanishgan va ularning mahsulotlari ko'proq sariq-qizil-jigarrang ranglar bilan ajralib turgan. Samarqand keramika mahsulotlarida, shuningdek, me'moriy bezaklar, masalan, masjidlar va madrasa devorlaridagi koshinlar uchun ishlatilgan

⁴ Qo'shjonov, A. Rishtan kulolchilik maktabi. Toshkent: Yangi O'zbekiston.2007

⁵ Xolmurodov, S. Keramika va kulolchilik san'ati: O'zbekistondagi yutuqlar. Toshkent: Ma'naviyat nashriyoti.2015

⁶ Abdurahmonov, N. O'zbek keramika san'ati: tarixiy yodgorliklar. Toshkent: O'zbekiston nashriyoti.2012

⁷ Shamsiyev, R. Hunarmandchilik va zamonaviylik: O'zbekiston kulolchilik san'ati. Toshkent: Sharq.2014

⁸ Matyoqubov, K. O'zbek xalq amaliy san'ati. Toshkent: O'zbekiston.2010

⁹ Saidov, J. Kulolchilik va xalq amaliy san'ati: O'zbekistondagi asosiy markazlar. Toshkent: G'arb nashriyoti.2011

idishlar ham mavjud. Samarqandning keramika san'ati yuqori badiiy va texnik sifatiga ega bo'lib, bu hududning o'ziga xos badiiy maktabi shakllangan.¹⁰

Rishton — Farg'ona vodiysining markazlaridan biri bo'lib, Rishton keramika san'ati o'zining ko'k-oq-yashil ranglari va nazokatli naqshlari bilan tanilgan. Rishton kulollari tomonidan ishlatilgan glazurli keramika asarlari barcha mintaqa bo'ylab mashhur. Rishtonning keramika san'ati o'zining yorqin ranglari, o'simlik shakllari va badiiy naqshlari bilan ajralib turadi¹¹.

Rishton keramika mahsulotlari ko'pincha to'rtburchak yoki yumaloq shakllarda bo'lib, ularning naqshlari juda boy va murakkab bo'ladi. Ushbu markazda ishlab chiqarilgan keramika asarlari nafaqat maishiy ehtiyojlar uchun, balki san'at asari sifatida ham qiymatga ega¹².

Xorazmda esa keramika san'ati o'zining soddaligi va badiiy ko'rkamligi bilan ajralib turadi. Xorazm kulollari, asosan, yer-ashyoli glazurdan foydalanishgan va bu hududning keramika asarlari ko'proq kamtar, lekin badiiy jihatdan juda go'zal bo'lgan. Xorazmda ishlab chiqarilgan keramika asarlari asosan idish-tovoq, amaliy buyumlar, masalan, suv idishlari va oshxona anjomlari sifatida ishlatilgan. Xorazm kulollarining mahsulotlari asosan minimalistik naqshlar va bezaklar bilan bezatilgan¹³.

Toshkentda keramika san'ati XIX asrda rivojlanib, ko'plab mahsulotlar ishlab chiqarilgan, lekin badiiy sifati boshqa markazlarga qaraganda pastroq bo'lgan. Toshkentda ishlab chiqarilgan keramika asarlari asosan bozorlar va qishloqlarga tarqatilgan, lekin ba'zi ustalar yuqori sifatli chinni idishlar yaratgan. Toshkentning mashhur keramika ustalari qatoriga Muhammad va Turap Miraliyevlar, Alim-ota Arifxanov, Tashpulat Nurmuhammadov va boshqalar kiradi. Toshkent kulollari tomonidan ishlab chiqarilgan mahsulotlar asosan shahar bozorlariga chiqarilgan va atrofdagi qishloqlarga yetkazilgan¹⁴.

Qo'qon, Andijon va Namangan kabi Farg'ona vodiysining boshqa markazlari ham keramika san'ati rivojlanishida muhim rol o'ynagan. Ushbu hududlarda ham Rishton bilan o'xshash uslubda keramika mahsulotlari ishlab chiqarilgan. Farg'ona vodiysida keramika ishlab chiqarish miloddan avvalgi davrlardan boshlab rivojlangan, bronza davridan buyon bezakli keramika ishlab chiqarilishi ma'lum. Bu hududlarning keramika san'ati, xususan, Rishton va Qo'qon, o'ziga xos ranglar va naqshlar bilan ajralib turadi¹⁵.

Shahrisabz va G'ijduvon ham keramika san'ati markazlari sifatida tanilgan. Bu hududlar o'ziga xos bezaklar va shakllar yaratishda o'zlarini namoyon etgan. Shahrisabzda ishlab chiqarilgan keramika mahsulotlarida geometrik naqshlar va o'simlik shakllari keng qo'llanilgan.

¹⁰ Mahmudov, A. O'zbek kulolchilik san'ati: an'analar va yangiliklar. Buxoro: Buxoro nashriyoti. 2008

¹¹ Karimov, Z. Milliy san'at va madaniyat: Kulolchilik. Toshkent: O'zbekistan nashriyoti. 2003

¹² Мухамедов, И. Керамическое искусство Узбекистана. Ташкент: Узбекская энциклопедия. 2005

¹³ Абдуллаев, Р. Керамика и ремесла Узбекистана. Москва: Академия. 2012

¹⁴ Иванов, В. Искусство Узбекистана: традиции и новаторство. Москва: Искусство. 2001

¹⁵ Богатырев, Ю. Традиционные ремесла Центральной Азии. Санкт-Петербург: Эрмитаж. 2010

G'ijduvonda esa, asosan, amaliy keramika, idish-tovoqlar va xonadonlar uchun bezaklar ishlab chiqarilgan¹⁶.

Kattako'rg'onning keramika san'ati Buxorodagi mahsulotlar bilan o'xshash bo'lishiga qaramay, o'ziga xos texnik va badiiy xususiyatlarga ega. Buxoro va Kattako'rg'on keramika san'ati o'rtasidagi o'xshashliklar asosan qo'rg'oshinli glazur va geometrik naqshlarga asoslangan¹⁷.

Muhokama: O'zbekiston keramika san'ati nafaqat milliy madaniyatni ifodalovchi san'at shakli, balki mamlakatning madaniy merosining bir qismi sifatida ahamiyatga ega. Bu san'at asrlar davomida o'zining naqshlari, shakllari va ranglarida bir nechta tarixiy davrlarning, madaniyatlarning va an'analarning o'zgarishlarini aks ettirgan. Xususan, Rishtan, G'ijduvon, Xorazm, Samarqand kabi tarixiy markazlarda shakllangan keramika san'ati, bugungi kunda nafaqat o'zbek xalqining, balki butun insoniyatning madaniy merosi sifatida qadrlanadi¹⁸.

O'zbek keramika san'atining rivojlanishiga an'anaviy va zamonaviy yo'nalishlarning uyg'unligi ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda. O'zbek ustalari qadimiy uslublarni saqlashga, lekin yangi texnikalar va dizaynlarni qo'llashga harakat qilmoqda. Zamonaviy elementlarning qo'shilishi, keramika buyumlarining nafaqat estetik, balki tijorat jihatidan ham jozibador bo'lishini ta'minlaydi. Bu, o'z navbatida, o'zbek keramika san'ati bozorining global darajada raqobatbardosh bo'lishiga olib keladi. Ustalar, yangi va ijodiy yondashuvlarni o'zlashtirib, o'z san'atini yanada rivojlantirishda davom etmoqda¹⁹.

O'zbek keramika san'atining xususiyatlari, ekologik jihatdan toza materiallar bilan ishlash va tabiat bilan uyg'un ishlov berish tamoyillarini saqlab qolish nuqtai nazaridan ham e'tiborga loyiq. Bugungi kunda keramika ishlab chiqarishning ekologik jihatlari diqqatga sazovor bo'lib, o'zbek ustalari tabiat resurslarini oqilona ishlatishda davom etmoqda. Bu, o'zbek keramika san'ati nafaqat estetik, balki ekologik jihatdan ham muhimligini ta'kidlaydi.

O'zbek keramika san'ati, shuningdek, turizm va iqtisodiy rivojlanishga ham katta ta'sir ko'rsatadi. Turistlar O'zbekistonga tashrif buyurib, faqatgina keramika buyumlarini olish orqali mamlakatning madaniy merosini o'rganishadi, balki bu jarayon orqali O'zbekistonning global miqyosda tanilishiga yordam beradi. Bu, o'z navbatida, mamlakatning iqtisodiy jihatdan rivojlanishiga, san'at va madaniyatga bo'lgan talabni oshirishga olib keladi²⁰.

¹⁶ Джафаров, А.Керамическое искусство Востока. Москва: МИР.2009

¹⁷ Головкин, С.Техника и искусство гончарного дела. Москва: Русский мир.2004

¹⁸ Степанов, П.Мастера и ремесла Центральной Азии. Ташкент: Издательство «Наука».2016

¹⁹ Рахимова, Л.Художественные ремесла и культура Узбекистана. Москва: Культура.2007

²⁰ Самедов, И.Народное искусство и ремесло Узбекистана. Ташкент: Издательство Махсуд.2011

Zamonaviy o'zgarishlar va yangiliklarga qaramay, o'zbek keramika san'ati an'alarini saqlashda davom etmoqda. Yosh san'atkorlar va keramika ustalari yangi avlodga bu an'analarni o'rgatib, san'atni rivojlantirishda muhim rol o'ynayapti²¹.

O'zbek keramika san'ati, faqatgina o'zining texnik va estetik jihatlari bilan emas, balki uning ijtimoiy va madaniy ahamiyati bilan ham ajralib turadi²².

Shu bilan birga, O'zbek keramika san'ati hali ham rivojlanish bosqichida bo'lib, yangi innovatsiyalar va yondashuvlar bu sohaning yanada rivojlanishiga olib keladi²³.

Keramika buyumlarini yaratish jarayonidagi yangi texnologiyalar va metodlar, shuningdek, ekologik jihatdan toza va samarali ishlab chiqarish usullari o'zbek keramika san'atining kelajagi uchun yangi imkoniyatlarni yaratadi. O'zbek keramika san'ati, o'zining tarixiy va madaniy ildizlarini saqlab, shu bilan birga zamonaviy va ekologik talablar bilan ham moslashib, global miqyosda yangi yutuqlarni qo'lga kiritishda davom etadi²⁴.

Xulosa

O'zbekistonning kulolchilik san'ati dunyo madaniyatining muhim qismlaridan biri bo'lib, bu san'atning rivojlanishida o'zbekistonlik usta kulollar katta o'rin tutmoqda. O'zbekistonning turli hududlarida, xususan, Rishtan, G'ijduvon, Xiva, Samarqand kabi shaharlarda kulolchilik an'analari asrlar davomida rivojlanib kelgan va hozirgi kunda ham bu san'at turli shakllarda davom etmoqda. O'zbekistonlik usta kulollar nafaqat xalqning kundalik hayotini yengillashtiradigan amaliy buyumlar yaratganlar, balki ularning asarlari, naqshlari va shakllari orqali xalqning madaniy va estetik qadriyatlarini namoyon etishgan. Usta kulollarning mehnati an'anaviy texnikalarga asoslanib, zamonaviy talablar va innovatsion yondoshuvlar bilan uyg'unlashgan. Bugungi kunda kulolchilik san'ati nafaqat O'zbekiston ichida, balki xalqaro miqyosda ham o'zining o'ziga xosligi bilan tanilgan. Usta kulollar nafaqat an'anaviy uslublarni saqlab qolishgan, balki o'z ijodlari orqali yangi ranglar, shakllar va dizaynlar yaratib, kulolchilikni yanada rivojlantirganlar. Bu esa o'z navbatida, o'zbekistonlik kulollarni dunyo san'ati sohasida tanitishga olib kelmoqda. Shuningdek, O'zbekistonlik kulollar ishlab chiqaradigan keramika buyumlari nafaqat estetik jihatdan go'zal, balki ekologik toza va barqaror mahsulotlardir. Ular tabiatni asrab-avaylashga, tabiiy materiallarni ishlatishga katta e'tibor berib, ekologik jihatdan toza mahsulotlar yaratishga intilishmoqda. Shu tarzda, kulolchilik san'ati O'zbekistonda nafaqat madaniy, balki iqtisodiy sohada ham o'z o'rnini topib, turizm va eksport sohalarida katta ahamiyat kasb etmoqda.

²¹ Турсунов, С. Традиции керамики в Узбекистане. Москва: Союз художников. 2003

²² Романов, А. Керамика народов Средней Азии. Москва: Издательство МГУ. 2006

²³ Левин, А. Из истории искусства и ремесел Узбекистана. Ташкент: Анича. 2002

²⁴ Баженова, Н. Современное искусство Центральной Азии. Санкт-Петербург: Невский берег. 2009

Bundan tashqari, O'zbekistonlik usta kulollar avloddan-avlodga o'tib kelgan an'analarni saqlash bilan birga, yangi avlod ustalarini tayyorlashda ham o'z hissalarini qo'shmoqda. Bu borada ko'plab o'quv dasturlari, ustaxonalarda ta'lim olish imkoniyatlari mavjud bo'lib, ular yosh san'atchilarga kulolchilik san'ati sohasida o'z mahoratlarini rivojlantirishga imkon yaratadi.

Shunday qilib, O'zbekistonlik usta kulollar kulolchilik san'ati rivojining muhim yo'nalishlarini belgilab berib, o'z ijodiy salohiyatlarini davom ettirmoqda. Ularning ishlari milliy madaniyatni saqlash, xalqaro miqyosda O'zbekistonning madaniy merosini tanitish va yangi avlod ustalarining shakllanishida muhim ahamiyatga ega. Kulolchilik san'ati orqali O'zbekistonning o'ziga xos madaniyati, tarixi va ijodiy salohiyati butun dunyoga tanitilmoqda.

REFERENCES

1. Abdurahmonov, S. O'zbek xalq hunarmandchiligi. Toshkent: O'zbekiston Respublikasi fanlar akademiyasi nashriyoti. (2009)
2. Matkarimov, T. O'zbek kulolchilik san'ati. Samarqand: "O'zbekistan" nashriyoti. 2023
3. Azizov, F. O'zbekiston hunarmandchilik san'ati: tarix va rivojlanish. Toshkent: O'zbekistan nashriyoti. 2001
4. Qo'shjonov, A. Rishtan kulolchilik maktabi. Toshkent: Yangi O'zbekiston. 2007
5. Xolmurodov, S. Keramika va kulolchilik san'ati: O'zbekistondagi yutuqlar. Toshkent: Ma'naviyat nashriyoti. 2015
6. Abdurahmonov, N. O'zbek keramika san'ati: tarixiy yodgorliklar. Toshkent: O'zbekiston nashriyoti. 2012
7. Shamsiyev, R. Hunarmandchilik va zamonaviylik: O'zbekiston kulolchilik san'ati. Toshkent: Sharq. 2014
8. Matyoqubov, K. O'zbek xalq amaliy san'ati. Toshkent: O'zbekiston. 2010
9. Saidov, J. Kulolchilik va xalq amaliy san'ati: O'zbekistondagi asosiy markazlar. Toshkent: G'arb nashriyoti. 2011
10. Mahmudov, A. O'zbek kulolchilik san'ati: an'analar va yangiliklar. Buxoro: Buxoro nashriyoti. 2008
11. Karimov, Z. Milliy san'at va madaniyat: Kulolchilik. Toshkent: O'zbekistan nashriyoti. 2003

Rus tilidagi adabiyotlar:

12. Мухамедов, И. Керамическое искусство Узбекистана. Ташкент: Узбекская энциклопедия. 2005
13. Абдуллаев, Р. Керамика и ремесла Узбекистана. Москва: Академия. 2012
14. Иванов, В. Искусство Узбекистана: традиции и новаторство. Москва: Искусство. 2001

15. Богатырев, Ю. Традиционные ремесла Центральной Азии. Санкт-Петербург: Эрмитаж. 2010
16. Джафаров, А. Керамическое искусство Востока. Москва: МИР. 2009
17. Головкин, С. Техника и искусство гончарного дела. Москва: Русский мир. 2004
18. Степанов, П. Мастера и ремесла Центральной Азии. Ташкент: Издательство «Наука». 2016
19. Рахимова, Л. Художественные ремесла и культура Узбекистана. Москва: Культура. 2007
20. Самедов, И. Народное искусство и ремесло Узбекистана. Ташкент: Издательство Махсуд. 2011
21. Турсунов, С. Традиции керамики в Узбекистане. Москва: Союз художников. 2003
22. Романов, А. Керамика народов Средней Азии. Москва: Издательство МГУ. 2006
23. Левин, А. Из истории искусства и ремесел Узбекистана. Ташкент: Анича. 2002
24. Баженова, Н. Современное искусство Центральной Азии. Санкт-Петербург: Невский берег. 2009